

ФОРМЫ И СПОСОБЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Мамедов Марат Раимович

Ассистент преподаватель физической культуры
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет в городе
Джизак Кафедра общественных наук.

Аллаев Шеркул Ахмуратович

Ассистент преподаватель физической культуры
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет в городе
Джизак Кафедра общественных наук.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14198241>

Аннотация. Представлены результаты анализа основных методов и подходов к мотивации студентов для занятий физической культурой. Установлено, что одной из причин низкой физической активности является недостаток эффективной мотивации. Создание потребности в движении является важной задачей в образовательной физкультурной деятельности, что возможно достичь через регулярные занятия.

Ключевые слова: студенты, мотивация, физическое воспитание, здоровый образ жизни.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях качественных изменений всех аспектов общественной жизни возрастает потребность в физической подготовленности молодежи, которая необходима для эффективной профессиональной деятельности. Реформа образовательной системы поставила перед высшими учебными заведениями задачу радикального улучшения как профессиональной подготовки, так и физического воспитания будущих специалистов. Пересмотр целевых ориентиров физического воспитания, основным аспектом которого является формирование физической культуры личности, требует повышения качества образовательного процесса, а также разработки новых педагогических и организационных подходов, направленных на личностно-ориентированное обучение и воспитание.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Целью данного исследования было выявление основных форм и методов мотивации студентов для занятий физической культурой. Н.С. Кончиц [1] отмечает, что одной из главных причин низкой двигательной активности студентов является отсутствие устойчивых привычек. Кроме того, недостаток оптимального жизненного стереотипа, который формируется в дошкольный и школьный период, приводит к снижению потребности в движении до уровня социальных потребностей, что означает, что удовлетворение потребности в физической активности зависит от осознанного желания. Таким образом, если у детей есть врожденная мотивация к физической активности, то у взрослых она проявляется только при наличии сознательного побуждения [2–4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Физкультурная деятельность студентов в высших учебных заведениях включает следующие категории побуждающих мотивов:

- **Внутренние мотивы**, которые связаны с удовлетворением от самого процесса занятия (эмоции, новизна, динамичность, любимые упражнения и т.д.);
- **Внешние положительные мотивы**, основанные на результатах занятий (приобретение знаний, навыков, активный отдых и т.д.);
- **Мотивы, связанные с перспективой**, такие как улучшение здоровья, развитие физических качеств, коррекция фигуры и т.д.;
- **Внешние отрицательные мотивы**, например, страх перед насмешками из-за недостаточных навыков выполнения движений или боязнь получить низкую оценку и т.д.

При формировании здорового образа жизни важно учитывать следующие компоненты [2]:

- **Потребностно-мотивационный компонент**, который отражает потребности, мотивы, интересы и желания, направленные на здоровый образ жизни.
- **Содержательный компонент**, направленный на освоение необходимых знаний.
- **Практическо-деятельностный компонент**, предполагающий способность студентов самостоятельно решать задачи физического воспитания.
- **Творческий компонент**, который проявляется в умении моделировать здоровый образ жизни.
- **Рефлексивный компонент**, основанный на осознанной деятельности.

Каждый из этих компонентов требует учета множества факторов и применения соответствующих мер педагогической работы. Например, на формирование потребностно-мотивационного компонента влияет целый ряд факторов и условий:

- **Убеждения, потребности, мотивы, интересы** направляют и побуждают к активности. Поскольку потребности и интересы тесно связаны с эмоциями, важную роль играют психологический комфорт и позитивное настроение, которые способствуют формированию положительного отношения к занятиям физической культурой. Современная система образования ориентирована на развитие умения самостоятельно получать знания и творчески их применять. В то же время, творческая деятельность достигает наилучших результатов в условиях благоприятной психологической обстановки. Регулярное подкрепление какой-либо цели, идеи или предмета положительными эмоциями способствует формированию самостоятельной мотивации, что означает, что мотивация смещается от внешних факторов к цели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Одна из причин низкой двигательной активности студентов – отсутствие оптимального мотивационного комплекса.
2. Формирование потребности в движении является приоритетным в учебно-физкультурной деятельности, что возможно на основе систематических занятий.
3. Учет исходных мотивов к занятиям физическими упражнениями помогает скорректировать направление мотивов, не обладающих достаточной устойчивостью, обеспечить перемещение мотива с результата на саму деятельность. Поэтому на основе классификации побуждающих мотивов следует определить ведущие мотивы физической деятельности.

References:

1. Кончиц Н.С. Физиологические основы физического воспитания студентов в связи с индивидуальными особенностями организма: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. Томск, 2010. 48 с.
2. Кокшаров А.А. Формирование здорового стиля жизни студентов средствами физической культуры: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Барна- ул, 2013. 22 с.
3. Наталов Г.Г. Эволюция научных представлений об объекте и кризис общей теории физической культуры // Теория и практика физической культуры. 2018. № 9. С. 40–42.
4. Николаев Ю.М. О культуре физической, ее теории и системе физкультурной деятельности // Теория и практика физической культуры. 2017. № 6. С. 2–10.

INNOVATIVE
ACADEMY